

УДК- 37.091.3

**ТАКМИЛИ РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ГЕОГРАФИЯ ТАВАССУТИ ИСТИФОДАИ
ВОСИТАҲОИ АЁНИ**

**ҚОБИЛОВА МАХИНА АБДУМУТАЛИБОВНА
АШҶУРОВА НИЛУФАР ЧАЪФАРХОНОВНА**

муаллимони кафедраи географияи
иктисодӣ ва демографияи
МДТ “ДДХ ба номи академик Б.Гафуров”
Хучанд, Тоҷикистон

Вожаҳои калидӣ: дарс, география, аёният, омӯзгор, хонандагон, харита, глобус, диаграмма, тафаккур, малака, омӯзиши, иттилоот.

Мақолаи мазкур ба таҳлили назариявӣ ва амалии истифодаи аёниятҳои таълимӣ дар дарсҳои география бахшида шудааст. Муаллиф аҳамияти воситаҳои визуалӣ-харитаҳо, глобус, моделҳо, диаграммаҳо, расмҳо ва аёниятҳои рақамиро дар беҳтар намудани дарки мавод ва фаъолсозии раванди таълим мавриди баррасӣ қарор додааст. Таъкид шудааст, ки аёниятҳо дар ташаккули малакаҳои амалии географӣ, рушди тафаккури визуалӣ, таҳлилий ва тадқиқотии хонандагон нақши калидӣ доранд. Натиҷаҳои мушоҳидаҳои педагогӣ ва турсиши омӯзгорон нишон медиҳанд, ки истифодаи аёниятҳо фаҳмиширо беҳтар намуда, сатҳи иштироки хонандагонро зиёд мекунад ва шавқи онҳоро ба омӯзиши фан меафзояд. Мақола роҳҳои беҳтарсозии истифодаи аёниятҳо ва аҳамияти татбиқи технологияҳои муосири рақамиро дар омӯзиши нишон медиҳад.

Ключевые слова: урок, география, наглядность, учитель, ученики, карта, глобус, диаграмма, мышление, навыки, обучение, информация.

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОГРАФИИ
ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАГЛЯДНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ**

**КОБИЛОВА МАХИНА АБДУМУТАЛИБОВНА
АШҶУРОВА НИЛУФАР ЧАЪФАРХОНОВНА**

преподаватели кафедры экономической
географии и демографии
ГОУ “ХГУ имени академика Б.Гафурова”

Данная статья посвящена теоретическому и практическому анализу использования наглядных средств обучения на уроках географии. Автор рассматривает значение визуальных материалов-карт, глобусов, моделей, диаграмм, изображений, а также цифровых интерактивных средств-для повышения уровня понимания учебного материала и активизации познавательной деятельности учащихся. Подчеркивается, что наглядные средства способствуют развитию практических географических навыков, визуального и аналитического мышления, исследовательской компетентности. Результаты педагогических наблюдений и опроса учителей показывают, что применение наглядности повышает степень усвоения материала, увеличивает активность учащихся и усиливает их интерес к предмету. В статье также предложены пути совершенствования использования наглядных средств и отмечена важность внедрения современных цифровых технологий в процесс обучения.

Keywords: lesson, geography, visualization, teacher, pupil, map, globe, diagram, thinking, skills, learning, information.

This article provides a theoretical and practical analysis of the use of visual teaching aids in geography education. The author examines the importance of various visual tools - maps, globes, models, diagrams, images, and modern digital resources – in enhancing pupils' comprehension and activating their learning process. It is emphasized that visual materials play a crucial role in developing practical geographic skills, spatial and analytical thinking, and research abilities. Findings from pedagogical observations and teacher surveys demonstrate that the use of visual aids increases pupils' understanding, improves classroom engagement, and strengthens interest in geography. The article also presents recommendations for improving the application of visual resources and highlights the significance of implementing modern digital technologies in geography teaching.

Педагогӣ барҷаста, нависандаи бузург, асосгузори педагогикаи илмӣ дар Русия Константин Дмитриевич Ушинский қайд кардааст, ки: “Мафҳумҳое, ки бе истифодаи аёниятҳо шарҳ дода мешаванд, мафҳумҳои мурда ҳисобида мешавад ва истифодаи аёниятҳо онҳоро зинда карда, бо ҳақиқат мепайвандад”.

Таҳсилоти муосир ба тақмил ва навсозии воситаҳои омӯзиш пайваستا ниёз дорад. Дар шароити ҷаҳони имрӯза, ки иттилоот бо суръати баланд тавлид ва паҳн мешавад, омӯзиши география низ бояд аз шаклҳои анъанавии дарсдиҳӣ берун равад. Яке аз муҳимтарин самтҳои тақомул, истифодаи аёниятҳои таълимӣ мебошад. Аёниятҳои ин воситаҳои визуалӣ, моделӣ ва графикӣ мебошанд, ки барои равшан ва фаҳмо гардидани раванди таълим хизмат мекунад.

География ҳамчун фанни дорои хусусиятҳои фазоӣ, динамикӣ ва табиатшиносӣ ба истифодаи аёниятҳо бештар ниёз дорад. Хонанда барои дарки китъаҳо, релеф, иқлим, ҷараёни равандҳои табиӣ ва иҷтимоӣ ба ҷашм, тасвирҳо, моделҳо ва графикҳо таъҷиб мекунад. Бинобар ин, самаранокии дарсҳои география аз дараҷаи истифодаи аёниятҳо вобастагии калон дорад.

Санҷишҳои педагогӣ нишон медиҳанд, ки 70-90% иттилооте, ки тариқи биниш сурат мегирад, назар ба шунидан бисёртар дар хотир мемонад. [8-35]. Чунин нишондиҳандаи истифодаи аёниятҳо ба шартӣ хатмии раванди дарсдиҳӣ таъҷиб медиҳад.

Мақсади ин мақола-таҳлили назариявӣ ва методии истифодаи аёниятҳои таълимӣ дар дарсҳои география, арзёбии имкониятҳо ва мушкилот, ҳамчунин пешниҳоди роҳҳои беҳтарсозии ин раванд мебошад.

1. Асосҳои назариявии истифодаи аёниятҳо дар таълим

1.1. Принсипи аёнӣ дар дидактика.

Принсипи аёнӣ яке аз асоситарин қоидаҳои дидактика ба шумор меравад. Я.А. Коменский дар асари худ “Дидактикаи бузург” таъкид мекунад, ки омӯзиш бояд “аз мушоҳидаи воқеа ва ҳиссиёт оғоз гардад”. Ин андеша дар тӯли таърихи педагогика тақмил ёфта, имрӯз ба як қонуни системавӣ таъҷиб шудааст.

Тибқи назарияи психологияи дидактикӣ, дарки визуалӣ аз ҷиҳати физиологӣ нисбат ба дарки шунавоӣ қавитар аст, зеро он тавассути системаи нейронии бисёрқабата коркард мешавад. [3-3]. Ҳамин тавр, истифодаи аёниятҳо ба қори кӯтоҳмуддат ва дарозмуддати хотира таъсири мусбат мегузорад.

1.2. Назарияҳои муосири омӯзиш: мултимедӣ ва визуалӣ.

Ақидаи Д.Майер дар назарияи “Омӯзиши мултимедӣ” бар он аст, ки инсон иттилоотро дар ду канали алоҳида-визуалӣ ва шунавоӣ коркард мекунад. Ҳангоми омехтаи матн, расм ва тавзеҳоти шифоҳӣ сатҳи фаҳмиш ба таври назаррас боло меравад. [6-120].

Ин хусусият дар омӯзиши география хеле муҳим аст, зеро хонанда:

- харитаро мебинад,
- тавзеҳи омӯзгорро мешунавад,
- иттилоотро қиёс ва таҳлил мекунад.

1.3. Омӯзиши ҷаҳол

Омӯзиши ҷаҳол дар маркази худ ҷаҳолияти амалӣ ва мушоҳидавии хонандагонро воғузур мекунад. Дарсҳои география, ки бо ҷаҳолиятҳои визуалӣ (қор бо харита, моделҳои

географӣ) ғанӣ гардонида шудаанд, имконияти инкишофи фикри таҳлилий, мантиқӣ ва тадқиқоти ро зиёд мекунад.[2-45].

2. Навъҳои аёнӣҳои таълимӣ дар дарсҳои география

2.1. Аёнӣҳои анъанавӣ (классикӣ).

Харитаҳои географӣ-асоситарин ва муҳимтарин аёнӣҳои омӯзиши география мебошанд. Харитаҳо на танҳо ҳамчун расм, балки ҳамчун манбаи мустақили дониш хизмат мекунад.

Харитаҳо чунин навъ доранд:

- харитаҳои табиӣ;
- харитаҳои сиёсӣ;
- харитаи материкҳо ва қитъаҳо;
- харитаҳои мавзӯӣ (иқлимӣ, демографӣ, иқтисодӣ);
- нақшаҳои маҳаллӣ.

Хондани харита асоси дарки равандҳои мураккаби географӣ мебошад. Харита дар география вазифаи бисёрҷонибаро иҷро мекунад, зеро он ҳамчун воситаи асосии тасвир ва моделсозии сатҳи Замин истифода шуда, имкон медиҳад, ки ҷойгиршавии объектҳои табиӣ ва иҷтимоӣ муайян карда шуда, робитаҳои географӣ таҳлил гарданд, равандҳои табиӣ ва иқтисодӣ омӯхта шаванд, масофа ва масоҳат чен карда шаванд, самтҳо ва маршрутҳо тарҳрезӣ гарданд, захираҳои табиӣ ва аҳоли ба таври илмӣ баён шаванд, инчунин он ҳамчун манбаи муҳими таҳқиқоти географӣ, омӯзиш ва қабули қарорҳои амалӣ дар бахшҳои нақлиёт, кишоварзӣ, сохтмон, муҳофизат ва идоракунии ҳудудҳо хизмат мекунад.

Глобус модели хурдкардашудаи кураи Замин аст ва барои фаҳмидани шакл, ҳаракати гардишӣ ва ҷойгиршавии объектҳо дар сатҳи куравӣ ниҳоят муҳим мебошад. Глобус нисбат ба харита аз он ҷиҳат муфидтар аст, ки он ба хатокорӣ роҳ надиҳад, тасвири нисбӣ ва ҳақиқии Заминро нишон медиҳад. Аз ин рӯ, глобус дар омӯзиши география барои корҳои тадқиқотӣ ва дарки илмӣ сохтори сайёра аҳамияти хоса дорад.

Масалан барои омӯختани шакли воқеии Замин, ҷойгиршавии қитъаҳо ва укёнусоҳо ва барои муайян кардани масоҳати аниқӣ қитъаҳо ва баҳрҳо муҳим мебошад.

Бо воситаи глобус хонандаҳо метавонанд хатҳои арзу тӯл, хатти экватор, минтақаҳои тропикӣ инчунин қутби шимол ва қутби ҷанубро фарқ кунанд.

Истифодаи глобус дар дарси география барои фаҳмидани гардиши Замин масалан ҳангоми ивазшавии шабу рӯз, ивазшавии фаслҳои сол низ мусоидат мекунад.

Расмҳо-аксу тасвирҳои манзараҳои табиӣ, аз қабилӣ қўҳҳои баланду барфпӯш, биёбонҳои паҳновару хушк, ҷангалзорҳо ва соҳилҳои орому зебои баҳру қўлҳо-ба хонандагон имконият медиҳанд, ки на танҳо тасаввуроти равшану зинда дар бораи ин объектҳои географӣ ба даст оранд, балки хусусиятҳои табиӣ, гуногунии иқлим, тағйирёбии релеф ва рангҳои хоси ҳар як минтақаи сайёраро амиқтар эҳсос намоянд.

Истифодаи чунин тасвирҳо дар омӯзиш сатҳи дарку фаҳмиши хонандаро боло бурда, ба онҳо қўмак мекунад, ки табиатро на танҳо ҳамчун маҷмӯи ҷойҳо, балки ҳамчун як низомии зиндаи ҳамбаставу пур аз равандҳои табиӣ тасаввур кунанд. Ин гуна аксу расмҳо дар рушди шавқӣ хонандагон ба география, тақвияти интиқол ёфтани донишҳои визуалӣ ва бедор намудани эҳсоси ҳифзу қадри муҳити зист нақши муҳиму муассир доранд.

Истифодаи диаграмма ва ҷадвалҳо барои омӯзиши амиқӣ иқлим, аҳоли, хусусан иқтисодӣ, захираҳои табиӣ ва ғайраҳо бениҳоят заруранд. Кор бо диаграммаҳо ва ҷадвалҳо хонандагонро ба таҳлилҳои оморӣ ва муқоиса водор мекунад.

2.2. Аёнӣҳои муосир (рақамӣ). Аёнӣҳои муосир имкон медиҳад, ки хонанда маълумоти географиро таҳлил ва моделсозӣ кунад. Ин системаҳо дар давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон васеъ истифода бурда мешаванд ва ба талаботи асри XXI ҷавобгӯ мебошанд.

Ба аёнӣҳои муосир харитаҳои интерактивӣ, тахтаи электронӣ, филмҳо ва наворҳои видеӣ, аниматсияҳо дохил шуда метавонанд.

Истифодаи аёниятҳои муосир ба хонандагон имкон медиҳад, ки Замиро аз нигоҳи илмӣ бинанд, ба минтақаҳои гуногуни ҷаҳон тавассути технологияҳои навин сафарҳои виртуалӣ анҷом диҳанд, баландӣ ва масофаҳои чен кунанд. Филмҳо ва наворҳои видеоӣ ҷараёнҳои динамикии табииро инъикос менамоянд. Тавассути онҳо таркиши вулқонҳо, ҳаракати бод, шаклгирии сел, гардиши об дар табиат ва ғайраҳои омӯختан мумкин аст.[4-85].

3. Самаранокии истифодаи аёниятҳои таълимӣ дар дарсҳои география.

Истифодаи аёниятҳои таълимӣ дар дарсҳои география боиси баланд гардидани сатҳи дарку фаҳмиши хонандагон, ташаккули тафаккури визуалӣ ва ҷаҳолсозии ҷараёни дарс мегардад, зеро воситаҳои визуалӣ равандҳои табииро дақиқтар инъикос карда, ба хонандагон имкони таҳлил ва муқоисаи ҳодисаҳои географиро фароҳам меоранд, ки ин нуқта дар таҳқиқоти муосир низ таъкид шудааст.

Аёниятҳои таълимии муосир, агар ба таври илмӣ ва мақсаднок истифода шаванд, фаҳмиш, хотира ва таҳлили хонандагонро дар дарсҳои география тақвият мебахшанд. Аз ин рӯ, татбиқи аёниятҳои рақамӣ дар омӯзиши география на танҳо раванди дарсро ҷолибтар мекунад, балки ба беҳтаршавии сифатии дониш низ мусоидат менамояд.[6-120].

Рушди малақаҳои амалии географӣ яке аз самтҳои калидии омӯзиши фанни география ба ҳисоб меравад, зеро ин малақаҳо ба хонандагон имкон медиҳанд, ки донишҳои назариявиро дар шароити воқеӣ амалӣ намоянд.

Мазмуни малақаҳои амалии географӣ гуногун буда, бештар ба қорҳои зерин таъкид мекунад:

1. Малақаҳои қор бо харита-муайян кардани мавқеи ҷойгиршавӣ, қор бо миқёс, таҳлили харитаҳои мавзугӣ ва географии рақамӣ.

2. Малақаҳои ченкунӣ ва мушоҳида-чен кардани ҳарорат, намӣ, самти бод, баландӣ, нишебӣ ва назорати муҳити зист тавассути асбобҳои оддӣ ва рақамӣ.

3. Малақаҳои қор бо маълумот-ҷамъоварӣ, гурӯҳбандӣ, таҳлил ва тасвир кардани маълумоти географӣ тавассути ҷадвал, диаграмма, харитаи тематикӣ.

4. Малақаҳои таҳқиқотӣ-гузаронидани таҳқиқоти саҳроӣ, таҳлили равандҳои табиӣ (фарсудаҷавӣ, шӯрҷавӣ, ҳаракати об), муқоисаи минтақаҳо ва таҳияи ҳулосаҳои илмӣ.

Тибқи тадқиқоти муосир, малақаҳои амалии географӣ на танҳо қобилияти “фаҳмидани ҷаҳон”-ро тақвият медиҳанд, балки ба хонандагон имконияти медиҳанд, ки муҳити зистро ба таври масъулона арзёбӣ намуда, муносибати экологӣ ва тафаккури илмиро рушд диҳад. Аз ин рӯ, ворид кардани қорҳои амалӣ, харитаҳои интерактивӣ, таҷрибаҳои саҳроӣ ва таҳлилҳои рақамӣ дар равандҳои таълимӣ омилҳои муҳими баланд бардоштани сифати омӯзиши география маҳсуб мешавад.

Бар асоси тадқиқоти истифодаи аёниятҳои ҷаҳол ва интерактивӣ иштирок ва ҷаҳолияти хонандагонро дар дарс 30-40% зиёд карда, таҳлили мантиқӣ, қобилияти муқоиса, синтез ва ҳулосабарориро тақвият медиҳад.[7-32].

Бо мақсади муайян намудани самаранокии истифодаи аёниятҳои таълимӣ дар раванди таълими география тадқиқоти амалӣ-таҷрибавӣ дар якҷанд синфҳои МТМУ № 15 -и шаҳри Хучанд гузаронида шуд. Ба сифати базавӣ синфҳои 6 “А” ва 6 “Б” интихоб гардиданд.

Дар раванди тадқиқот мо хонандагонро ба ду гурӯҳ ҷудо намудем. Яке таҷрибавӣ ва дигаре назоратӣ. Дар гурӯҳи назоратӣ дарсҳо аз рӯи методи анъанавӣ ва дар гурӯҳи таҷрибавӣ бо усулҳои ҷаҳоли таълим ва истифодаи воситаҳои гуногуни аёниятҳои таълимӣ аз ҷумла харитаҳои географӣ, схемаҳо, моделҳо, муаррифӣ, харитаҳои интерактивӣ, наворҳои видеоӣ гузаронида шуд.

Ҳангоми тадқиқот якҷанд усулҳои илмӣ педагогӣ истифода гардид:

- Мушоҳида;
- Сӯхбат;
- Таҳлил;
- Муқоиса;

- Чамъбаст;

Бо мақсади санчиши амалӣ ва арзёбии самаранокии усулҳои пешниҳодшуда яке аз мавзуҳои нисбатан мураккаби барномаи таълимӣ-“Вулқонҳо, чашмаҳои гарм ва гейзерҳо”-интиҳоб гардид. Дар раванди омӯзиши ин мавзӯ омӯзгорони фанни география аз маҷмӯи воситаҳои аёни ва технологияҳои муосири таълимӣ истифода бурданд. Аз ҷумла, моделҳои вулқон, расмҳои илмӣ, харитаҳои интерактивӣ ва аниматсияҳои таълимӣ ба раванди дарс ворид карда шуда, барои баланд бардоштани самаранокии дарки маводи таълимӣ ва рушди фаъолияти маърифатии хонандагон хизмат намуданд.

Мушоҳидаҳои педагогии гузаронидашуда нишон доданд, ки татбиқи воситаҳои муосири таълимӣ дар раванди омӯзиш ба беҳтар гардидани сифати азхудкунии маводи таълимӣ ва фаъол гардидани фаъолияти маърифатии хонандагон мусоидат намуд. Дар натиҷаи таҳлил тағйироти зерин ба қайд гирифта шуданд:

- хонандагон мавзуҳои нисбатан мураккаби географиро бо фаҳмиши амиқтар ва сатҳи баланди дарк аз худ менамуданд;
- истифодаи харитаҳои интерактивӣ ба рушди унсурҳои фаъолияти таҳқиқотии мустақилонаи хонандагон мусоидат кард;
- сатҳи ҳамкориҳои гурӯҳӣ ва фаъолияти коммуникативии иштирокчиёни раванди таълим ба таври назаррас баланд гардид;
- нишондиҳандаҳои кунҷқобӣ ва фаъолнокии маърифатӣ, аз ҷумла саволгузорӣ ва муҳокимаи масъалаҳои омӯзишӣ, афзоиш ёфтанд;
- малакаҳои амалии географӣ, аз ҷумла муайян намудани сохтори вулқон, таҳлили падидаҳои геотермалӣ, фарқ кардани чашмаҳои гарм аз гейзерҳо ва истифодаи самараноки харитаҳои мавзӯӣ, ба таври назаррас рушд намуданд.

Ҳамин тариқ, натиҷаҳои таҳқиқоти амалӣ собит менамоянд, ки истифодаи мақсаднок ва низомманди воситаҳои аёни таълимӣ дар раванди дарсҳои география ба баланд гардидани сатҳи азхудкунии донишҳои назариявӣ мусоидат менамояд. Ҳамзамон, чунин равиш ба рушди тафаккури таҳлилий, фаъол гардидани фаъолияти мустақилона ва ташаккули малакаҳои таҳқиқотии хонандагон таъсири мусбат мерасонад.

Дар асоси натиҷаҳои бадастомада пешниҳод мегардад, ки дар раванди таълими география дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ истифодаи воситаҳои муосири аёни таълим, аз ҷумла харитаҳои электронӣ, моделҳои таълимӣ, технологияҳои мултимедиявӣ ва захираҳои рақамӣ, ба таври васеъ ҷорӣ карда шавад. Татбиқи чунин воситаҳо метавонад ба баланд гардидани сифати таълим, тақмили самаранокии фаъолияти педагогӣ ва фаъол гардидани фаъолияти маърифатии хонандагон мусоидат намояд.

Бо баробари гузаронидани мушоҳидаҳо инчунин ҳамроҳи омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ пурсиш баргузор карда шуд. Ҳангоми гузаронидани пурсиш ба омӯзгорон варақаҳои саволӣ ба шакли тест пешкаш карда шуд, ки намунаи он дар поён оварда мешавад:

1. Синфи таълимӣ: 5-6 7-8 9-10 11
2. Дар як ҳафта чанд маротиба дарс мегузаронед? 1 2
3. Оё шумо аёнияти таълимиро дар дарсҳои география истифода мебаред? Ҳа Не
4. Агар ҳа, кадом навъоро бештар истифода мекунед (метавонанд якчанд воситаҳои аёниро интиҳоб кунанд):
 - Харитаҳо ва глобус
 - Моделҳо ва макетҳо
 - Диаграммаҳо ва графикҳо
 - Расмҳо ва наворҳои видеоӣ
 - Аёнияти интерактивӣ (PowerPoint, компютер, мултимедиа)
6. Чанд дақиқаи вақти дарсро барои истифодаи аёниҳо ҷудо мекунед:
 Камтар аз 10 дақиқа; 10-20 дақиқа; 20 дақиқа ва бештар

7. Ба назари Шумо, истифодаи аёниятҳо дар фаҳмидани мавзуҳои география то чӣ андоза кӯмак мекунад?

- Хеле зиёд
- Миёна
- Кам
- Ҳеч таъсир надорад

8. Кадом мавзуҳо бо истифодаи аёниятҳо хубтар дарк мешаванд? (шарҳи кӯтоҳ)

9. Ҳангоми истифодаи аёниятҳо бо кадом мушкилиҳо рӯ ба рӯ мешавед? (метавонанд якчанд камбудиро интихоб кунанд)

- Набудани воситаҳои зарурӣ
- Кам будани вақт
- Нақшаи дарс мувофиқ нест
- Дигар (шарҳ диҳед)

10. Пешниҳодҳои шумо барои беҳтар кардани истифодаи аёниятҳо дар дарсҳои география: (шарҳи кӯтоҳ)

Таҳлили таҷрибаи педагогӣ нишон медиҳад, ки дар раванди истифодаи аёниятҳо дар дарсҳои география як қатор мушкилот ба назар мерасанд, ки метавонанд самаранокии раванди таълимро то андозае маҳдуд намоянд.

Пеш аз ҳама, яке аз масъалаҳои асосӣ норасоии воситаҳои зарурии аёнии таълимӣ мебошад. Дар бисёре аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ харитаҳои муосир, глобусҳо ва дигар воситаҳои визуалии географӣ ба миқдори кофӣ мавҷуд нестанд. Ин ҳолат имконияти истифодаи мунтазами онҳо дар чараёни дарсро маҳдуд намуда, ба сифати фаҳмиши маводи таълимӣ таъсири манфӣ мерасонад.

Ҳамзамон, камбудии воситаҳои интерактивии таълимӣ низ ба мушоҳида мерасад. Дар шароити рушди босуръати технологияҳои иттилоотӣ истифодаи компютерҳо, проекторҳо ва тахтаҳои электронӣ барои ташкил намудани дарсҳои интерактивӣ аҳамияти калон дорад. Аммо дар як қатор муассисаҳои таълимӣ чунин таҷҳизот ё умуман мавҷуд нестанд ва ё ба таври маҳдуд истифода мешаванд.

Масъалаи дигар кӯҳнашавии аёниятҳои таълимӣ мебошад. Бисёре аз харитаҳо ва дигар маводи таълимӣ солҳои тӯлонӣ истифода шуда, маълумоти онҳо ба тағйироти муосири илмӣ ва географӣ пурра мутобиқат намекунад. Дар чунин шароит истифодаи онҳо метавонад ба дарки нодурусти баъзе маълумотҳои географӣ оварда расонад.

Илова бар ин, дар баъзе ҳолатҳо сатҳи нокифояи омодагии методии омӯзгорон низ ба назар мерасад. На ҳамаи омӯзгорон дорои малакаҳои кофӣи методӣ барои истифодаи самаранокии харитаҳо, диаграммаҳо ва моделҳо дар раванди таълим мебошанд. Дар натиҷа, имкониятҳои дидактикии воситаҳои аёнии таълимӣ пурра истифода намегарданд.

Яке аз омилҳои маҳдудкунанда маҳдудияти вақти дарсӣ мебошад. Давомнокии нисбатан кӯтоҳи дарсҳо баъзан имконият намедиҳад, ки омӯзгор воситаҳои аёнии таълимиро ба таври муфассал истифода бурда, равандҳо ва падидаҳои географиро бо истифода аз онҳо шарҳ диҳад ва таҳлил намояд.

Ҳамчунин бояд қайд намуд, ки сатҳи ҷалби диққати хонандагон ба истифодаи аёниятҳо на ҳамеша якрағ аст. Дар баъзе ҳолатҳо хонандагон ба омӯзиши мавод тавассути харитаҳо ё диаграммаҳо таваччуи кофӣ зоҳир намекунанд, махсусан дар шароите, ки онҳо бештар ба муҳити рақамӣ ва шабакаҳои интернетӣ одат кардаанд.

Илова бар ин, фарқияти сатҳи омодагии таълимии хонандагон низ метавонад ба самаранокии истифодаи воситаҳои аёни таъсир расонад. Барои хонандагоне, ки сатҳи донишандӯзии онҳо пасттар аст, дарки баъзе мафҳумҳои абстрактии географӣ (масалан, сохтори дохилии Замин-қишр, мантия ва ядро, намнокӣ, фишори ҳаво, ҳаракати пластаҳои литосфера, микёс ва ғайра) душвор мегардад.

Ҳамин тариқ, бартараф намудани мушкилоти мазкур ва фароҳам овардани шароити мусоид барои истифодаи васеи воситаҳои аёнии таълимӣ метавонад ба баланд гардидани самаранокии раванди таълими география ва беҳтар шудани сифати азхудкунии донишҳои географӣ мусоидат намояд.

Ҳар дарс бояд ақаллан як ё ду намуди аёният дошта бошад. Ҳатто расм ё диаграмма метавонад раванди омӯзиширо ғани гардонад. Аёниятҳоро мувофиқи синну сол интихоб намудан мувофиқи мақсад мебошад.

Барои синфҳои поёнӣ-расмҳо ва моделҳо, барои синфҳои болоӣ бошад проекторҳо, презентатсияҳо, диаграммаҳои мураккаб ва наворҳои видеои истифода бурдан мумкин аст.

Аёниятҳоро ба фаъолияти худонашаванда ва иҷрошаванда табдил додан лозим аст. Масалан, хонанда на танҳо харитаро мебинад, балки ҷойгиршавии объектҳоро муайян мекунад.

Аёниятҳоро ба донишҳои қаблӣ алоқаманд карда, аз аёниятҳои худсохт (макетҳо, диаграммаҳо) бисёртар истифода бурдан мувофиқи мақсад мебошад.

Истифодаи аёниятҳои таълимӣ дар дарсҳои география яке аз самтҳои асосии такмили равандҳои таълимӣ ба шумор меравад, зеро он ба ташкили муҳити омӯзишии фаъолу ҷолиб мусоидат мекунад. Тадқиқотҳои педагогӣ ва таҷрибаи амалии омӯзгорон нишон медиҳанд, ки маводҳои визуалӣ-харитаҳо, атласҳо, нақшаҳо, моделҳо, тасвирҳо, диаграммаҳо, муаррифӣ (презентатсияҳо), инчунин технологияҳои рақамии муосир-дарк, таҳлил ва арзёбии падидаҳои географияи табиӣ ва иҷтимоиро осон намуда, имкониятҳои омӯзиши фардиро густариш мебахшанд.

Дар асоси таҳлилҳои назариявӣ ва таҷрибаҳои амалии таълимӣ метавон ба хулоса омад, ки аёниятҳо дар дарсҳои география танҳо воситаи ёрирасон нестанд, балки ҳамчун унсури марказии ташкили раванди таълим амал мекунанд. Онҳо ба омӯзгор имкон медиҳанд, ки маводи таълимиро равшан, фаҳмо, мантиқӣ, ҷолиб ва таҳлилии тадқиқотӣ пешкаш намояд.

Татбиқи системавӣ, инноватсионӣ ва методии дурусти аёниятҳо дар дарсҳои география метавонад сатҳи дониши хонандагонро ба таври назаррас баланд бардорад, муҳити синфро фаъол созад ва ба ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ онҳо мусоидат намояд. Ҳамзамон, истифодаи аёниятҳои муосир-аз ҷумла технологияҳои иттилоотӣ, моделсозии рақамӣ, харитаҳои интерактивӣ, ҷараёни таълимро ба талаботи замони муосир мутобиқ мегардонад.

Дар маҷмӯъ, самаранокии истифодаи аёниятҳо дар дарсҳои география дар он аст, ки онҳо раванди дарсдиҳиро ғани мегардонанд ва ҳам фаъолияти маърифатии хонандагонро фаъол месозанд. Аз ин рӯ, ворид намудани аёниятҳо дар раванди таълим бояд яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти методии омӯзгорон ба шумор равад.

АДАБИЁТҲОИ ИСТИФОДАШУДА:

1. Белоусов А.В. Геоинформационные технологии в образовании. – Новосибирск: НГУ, 2003. – 120 с.
2. Бонвелл К.С., Эйсон Дж.А. Активное обучение: создание ажиотажа в классе. – Вашингтон, округ Колумбия: Донишгоҳи Чорч Вашингтон, 1991. – 104с.
3. Гальперин П. Я. Опыт изучения формирования умственных действий // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. – 2017. – №4 – 3-20с.
4. Кларк Р., Лайонс К. “Графика для обучения: проверенные рекомендации по планированию, проектированию и оценке визуальных эффектов” с.2004, 544с.
5. Коменский Я. А. Дидактикаи бузург. Санкт – Петербург: Симашко, 1875. 282 с.
6. Майер Р. “Кембриджский справочник по мультимедийному обучению”. Издательство Кембриджского университета.с.2005.663с.
7. Назарова Т.А. Использование цифровых средств в обучении географии // Научный журнал. География в школе. – 2019. – № 4.
8. Петров В.Н. Принцип наглядности в современном обучении. – Санкт-Петербург: РГПУ, 2017. –152с.
9. Шарапов Н. Методика преподавания географии. – Москва: Академия, 2014. – 256 с.